

**FUTBOLDA MASHG'ULOT YUKLAMALARINI TADBIQ ETISH
XUSUSIYATLARI**

Qilichev Sh.

O`z d jtsu.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15639693>

Annotatsiya. Ushbu maqolada futbolchilar bilan mashg'ulot olib borishda yuklamalarni qo'llashda uning me'yoriy ko'rsatkichlarini belgilash masalalariga oid ma'lumotlar umumlashtirilgan.

Kalit so'zlar: yuklama, sport, vosita, jarayon, organizm, tiklash.

Mashg'ulot yuklamasini asta-sekin va maksimal oshirib borish talabini malga oshirish yuklamasini mashg'ulot hamda o'yinlararo turkumlarga taqsimlanishida o'z ifodasini topmoqdaki, bunda yuklama erkin tarzda oshib boradi. Bunda quyidagilar oshib boradi: Sport yuklamasini oshirib borishda organizmni keyingi, bir oz ko'proq yuklamani qabul qilishga tayyorlash, musobaqalarga chiqqanda mashg'ulotning noan'anaviy vositalaridan foydalanish yo'li bilan organizmning katta imkoniyatlarini ishga solish uchun sharoit yaratish tiklanish jarayonining yuqori intensivlik holatida, bu jarayonni tezlashtiradigan tiklash mashqi va vositalaridan keng foydalanish yo'li bilan o'rganilgan rejimni puxtalash, mashg'ulotning yuklamasini asta-sekin va maksimal oshirib borish talabi qilingan ish va tiklanish birligiga hamda ular orasidagi uzviy aloqaga tayanadi. Bu talablar amalda qo'llanish ijodiy jarayondir. Mazkur talablar murabbiyning nazariy jixatidan ham, amaliy jixatidan ham yaxshi tayyorligini mashg'ulot uchun normal sharoit bo'lishini hamda futbolchilarning umumiy va sport rejimiga qat'iy amal qilishlarini nazarda tutadi.

Ko'p yillik ilmiy tadqiqotlarida futbolchilar mashg'ulot jarayonining asosiy qonuniyatlariga uning siklik xarakteri ham kirishini asoslab berishgan. Haftalik, oylik hamda yillik sikllarda musobaqalarning soni va tig'izligiga qarab vaqti-vaqti bilan yuklamani kamaytirib turish, mashqlar hajmi va intensivligining o'zaro ta'siri mashg'ulot davri va bosqichlariga bog'liq ekanligi ko'zda tutiladi. Bular esa mashg'ulotni rejalashtirish bo'yicha tavsiyalarda o'zining amaliy ifodasini topgan.

Qo'shimcha mashqlardan foydalanilganda ko'proq asosiy harakat malakalari bilan ijobiy ta'sir etib, sportchi organizmining a'zo va sistemalarida futbol o'yini talablariga tatbiq etib bo'ladigan zarur o'zgarishlar vujudga keltiradigan mashg'ulot vositalari tanlanadi.

Ixtisoslashtirish yo'liga o'tish uchun har tomonlamalik prinsipi amalga oshirish lozimligini ham esdan chiqarماسlik kerak. bunga esa maxsus tayyorgarlik va maxsus mashqlarni to'g'ri va izchil qo'llanishi, shuningdek umumiy va maxsus tayyorgarlikni eng muvofiq tarzda uyg'unlashtirish orqali erishiladi. Tematik mashg'ulotlar har bir tematik mashg'ulotda qaysidir bir vazifa: jismoniy texnik yoki taktik tayyorgarlik vazifasi hal qilinadi. Jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari. Jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarining mazmuni jismoniy xislatlarni umumiy va maxsus rivojlantirishga yordam beradigan mashqlardan iboratdir. Jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari yil bo'yi olib boriladi, ammo ularning mazmuni yillik ta'lim va mashg'ulot turkumining u yoki bu bosqichida hal qilinadigan vazifalarga bog'liq xolda o'zgarib turadi.

Jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarining salmog'i tayyorgarlik davrida, ayniqsa, uning boshlanishida kattta ekanligini ilmiy asoslab berishgan.

Agar mashg'ulotning maqsadi umumiy jismoniy tayyorgarlik, masalan, tezlik-kuch tayyorgarligi bo'lsa, bunda uning mazmuni taxminan quyidagicha: chigil yozish mashqlari, og'ir narsa bilan bajariladigan mashqlar, takroriy yugurish, tezlashtirish, stratlar, sakrashlar, qo'l to'pi, yakunlovchi yugurish va yurishdan iborat bo'lishi kerak. maxsus jismoniy tayyorgarlikka zo'r beriladigan mashg'ulot mazmuni esa taxminan quyidagilardan iborat: to'p bilan chigil yozish mashqlari bajarish, to'p bilan xuqqabozlik, yuqorilab kelayotgan to'pni bosh bilan olib qolish, maydon o'rtasidan jarima maydonchaga to'p bilan yugurib borish va darvozaga tepish, "to'p uchun kurash" o'yin mashqlari, yurish, yugurish kabilar bilan ifodalanishini aytib o'tishgan.

Mashg'ulotlar mashg'ulotning yillik sikli davomida ochiq maydonchalarda ham, futbol maydonlarida ham, yopiq binolarda ham o'tkaziladi. O'yin texnikasiga doir mashg'ulotlar tayyorgarlik mshqlaridan to'p bilan standart, murakkablashtirilgan va o'yindagidek sharoitlardagi mashqlardan tuzilgan bo'lib, ular taxminan quyidagilardan: chaqqonlikni rivojlantiruvchi mashqlar, to'p bilan erkin mashqlar, mudofaa to'siq bo'lib turgan raqibdan o'tib darvozaga tepishdan iborat mashqlardan, bir-ikkita tegish bilan 5x5 o'yin mashqlaridan iborat bo'ladi.

Umumiy jihatdan mazkur ma'lumotlar asosida shu aniqlandiki, futbolchilarni tayyorgarlik bosqichlarida yuklamalarga tayyorlash, mashg'ulotning maqsadi, umumiy har tomonlama integral tayyorgarligida yosh xususiyatlarini inobatga olish, mashg'ulot jarayonining asosiy qonuniyatlaridan chiqmagan holda tashkil etish va mikrotsikllar qismida taqsimlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayniqsa, yuklamalarni tatbiq etishda futbolchilarda eng asosiy e'tiborga olinadigan jihat bu chidamkorlikka yo'naltirilgan vositalarni tatbiq qilishda namoyon bo'ladi. Zero chidamkorlik, chidamkorlik sifatini rivojlantirishda futbolchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonini tashkil etishda alohida omillarni inobatga olish lozim. Jumladan, futbolchilarning tayyorgarlik davrida umumiy chidamkorligini oshirishga yo'naltirilgan vositalarda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish lozim bo'ladi. Chunki futbolchiga berilayotgan yuklamada organizmda kechayotgan jarayonlar o'zining maksimal darajaga yetishini har doim nazoratga olinishi zarur. Shu munosabat bilan, mashg'ulot yuklamalarini tatbiq qilishda murabbiylar zamonaviy vositalar, ya'ni, polar va katapult kabi vositalardan muntazam foydalanib borishlari futbolchilarni tayyorlash samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 dekabrda "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-5887-sonli Farmoni.
2. Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarning o'quv mashg'ulot jarayonini tashkil qilish va rejalashtirish. Uslubiy tavsiyanama. T., O'zDJTI. 2011. – 38 B.
3. Губа В.П. Лексаков А.В. Основы и интегральной подготовки футболистов: системы подготовки футболистов// Теория и практика физической культуры и спорта . № 11. 2010. - С. 20-26.
4. Давлетмуратов С.Р., Сиянов Ю.В, Махамаджанов Ф.Р. Физическая подготовка футболистов. Халкаро-амалий анжумани 2012.- С. 59-60.